

LAS GARANTIAS DEL CONTENIDO ESENCIAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DENTRO DE LA JURISPRUDENCIA MEXICANA CONTEMPORANEA.

Elaborado por: Karina Ponzzi Mora

Este contenido busca la protección de la esencia permanente de los derechos fundamentales sin que los legisladores puedan alterarlos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) considera el principio de proporcionalidad y la dignidad humana para asegurar que su límite se justificado y sin perjuicio.

Para ampliar mas sobre el tema consultemos la obra del Dr. Rogelio López Sánchez, denominada Garantía, contenido esencial de los Derechos Fundamentales, a través del cual el Doctor analiza como la judicatura aplica el principio de proporcionalidad, asi como el juicio de ponderación, para la resolución de un conflicto, realizando una comparativa del sistema español y el interamericano.

Para ello iniciaremos con el análisis de los estos conceptos:

- Garantía del contenido esencial. Funciona como una garantía de límites a los límites frente a una posible discrecionalidad desproporcionada de un juez. (López, 2018, p. 97).

Esta garantía se basa en estos puntos:

- El plano de la indeterminación constitucional
 - Vertientes doctrinales para determinar el contenido
 - Variantes de la garantía (absoluta, relativa y mixta)
 - Jurisprudencia mexicana.
-
- Dignidad humana, reconocida como uno de los valores superiores del orden jurídico y como la base de todos los derechos, lo cual permite que se potencialice el contenido esencial de los derechos humanos denominándolo como un núcleo duro que da pauta a la creación y reconocimiento de otros derechos, por citar algunos el matrimonio igualitario, la identidad de género, ampliando con ello el contenido esencia mediante un ejercicio hermenéutico. (López, 2018, p. 24)
-
- Principio de proporcionalidad en México.

Es un control que regula la Constitución u analiza la validez de las restricciones que imponen los derechos fundamentales

Este principio es estructurado por estos principios:

Idoneidad o adecuación, a través del cual se determina si el legislador puede alcanzar una finalidad constitucionalmente legítima.

Este principio se aplica a través de un examen estructurado en tres fases o subprincipios:

- Idoneidad o adecuación, a través del cual se determina si el medio que utiliza el legislador es apto para alcanzar la finalidad constitucional legitimada.
- Necesidad, a través de la cual se evalúa la medida que menos afecte y si existen otras alternativas que restrinjan el derecho en menor grado.
- Proporcionalidad en sentido estricto, el cual valora las ventajas obtenidas con la intervención legislativa y si compensan los sacrificios que impongan los titulares de los derechos.

Por otro lado, hablaremos de la sentencia de la Gran Sala de Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto al caso *Delfi AS c. Estonia*, que versa sobre la responsabilidad de los intermediarios en internet.

Este caso explora un conflicto con mucho impacto en la era moderna del internet: el equilibrio entre la libertad de expresión y el deber de proteger el honor de las personas. Esta disputa tiene como actores principales a Delfi AS, un portal de noticias de Estonia; y, por el otro lado, un empresario de una compañía de ferris quien fue el blanco de comentarios anónimos ofensivos.

Los tribunales, producto de este caso, se vieron obligados a responder hasta qué punto un portal de noticias se ve responsable por comentarios ofensivos publicados anónimamente en su plataforma. Esto obligó a los tribunales a definir un límite entre ser un mero intermediario técnico a un proveedor sujeto a deberes editoriales.

La controversia tuvo origen en un artículo periodístico que encendió una racha de odio anónimo, forzando la intervención de la justicia. Este se trata de la nota titulada: "SLK Destruye una futura carretera de hielo", de fecha 24 de enero de 2006. Este informaba sobre cómo dicha compañía había afectado una ruta marítima que se usaba como carretera en invierno.

La noticia generó comentarios extremadamente hostiles hacia el dueño de la compañía, centrándose en terrenos de odio y amenazas personales. Días después, los abogados de esta persona exigieron a Delfi AS la eliminación inmediata de los comentarios y una compensación de 32,000 euros. El portal eliminó lo solicitado, pero se negó a pagar una indemnización, lo que dio inicio al proceso judicial.

Delfi AS se defendió mencionando que solo era un intermediario pasivo y que no había forma de hacerse responsable por los comentarios. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Estonia desestimó estos argumentos y confirmó la responsabilidad de la editorial basándose en tres argumentos:

- Se determinó que Delfi AS no es un simple intermediario pasivo, pues integra a su portal una sección de comentarios para aumentar el tráfico y sus ingresos publicitarios. Al establecer reglas y tener la capacidad de eliminar comentarios, Delfi AS ya actuaba como un proveedor de servicios de contenido con control de su plataforma.

- Se estimó que el sistema para denunciar comentarios ofensivos era insuficiente. El tribunal determinó que la plataforma tenía la obligación de impedir activamente este material, sin trasladar la obligación a los usuarios. Si bien, no se obligó a la plataforma a tener un monitoreo permanente, si se pidió que tuviera la iniciativa activa de moderar este contenido.
- El tribunal determinó que la naturaleza de los comentarios era tan agresiva que era más que evidente para cualquier observador sensato. Por lo tanto, Delfi no podía alegar que era inconsciente de lo dañino de los mismos.

Al final, se obligó a la editorial a pagar una sanción simbólica de 320 euros, fundamentando este veredicto en el equilibrio entre dos derechos fundamentales consagrados en la Constitución del país: el derecho a la libertad de expresión y la protección del honor y el buen nombre. La conclusión fue clara: aquella no es un derecho absoluto, pues no cubre comentarios insultantes y denigrantes. En este caso, la necesidad de proteger los derechos personales del dueño de la empresa justificó la sanción a Delfi AS.

La conclusión que nos da este caso es la siguiente: los portales que se benefician económicamente de la interacción entre sus usuarios deben asumir responsabilidades. No pueden solamente adoptar una postura pasiva e ignorar el contenido ilegal publicado en sus redes. Con esta sentencia, Delfi implementó un equipo de moderadores para supervisar activamente los comentarios. Este caso se ha convertido en un referente crucial para entender el debate sobre moderar el contenido publicado en las plataformas digitales.

LOPEZ, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. Thomson Reuters Aranzadi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>